

Caso 5: Toni Aira

a) Observación inicial

Medio social	Logo	Tipo de medio social	Año de incorporación	Número de publicaciones	Número de seguidores	Actividad
Twitter		Microblog	2009	66.700	52.800	Usuario experto
Blog		Blog	-	-	No cuantificable	Usuario versátil
Facebook		Red social	-	-	3.217 me gusta, 3197 seguidores	Usuario versátil
Instagram		Plataforma compartición multimedia	-	2.486	8.920	Usuario versátil
Pinterest		Plataforma compartición multimedia	-	-	981	-
Youtube		Plataforma compartición multimedia	2008	-	612 suscriptores	Usuario versátil
LinkedIn		Red social	-	-	Más de 500 contactos, 1.919 seguidores	Usuario versátil
Flickr			2011	98	7	-
Wikipedia		Wiki	-	-	-	-

b) Registro observación en línea

Observación 1

Nombre	Toni Aira																																																																																		
Fecha de la observación	04/02/2019																																																																																		
Periodo de la observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																																		
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> <td>Hashtags.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Menciones</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> <td>Comentarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Publicaciones en blogs.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> <td>Hilos (Twitter) y</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Recursos textuales	X	Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X	Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Hashtags.	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X					Menciones	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Comentarios.	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X			Pinterest		Listas de usuarios.	X			Snapchat		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X			Mastodon		Publicaciones en blogs.				Flickr		Hilos (Twitter) y	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																														
Redes sociales	XX	Facebook	X	Recursos textuales	X																																																																														
Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X																																																																														
Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X																																																																														
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Hashtags.	X																																																																														
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X																																																																														
				Menciones	X																																																																														
Mundos sociales virtuales.		Blog		Comentarios.	X																																																																														
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X																																																																														
		Pinterest		Listas de usuarios.	X																																																																														
		Snapchat		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X																																																																														
		Mastodon		Publicaciones en blogs.																																																																															
		Flickr		Hilos (Twitter) y																																																																															

				similares	
		Otros		Stories y similares	X
				Buscador	
				Cuestionarios y preguntas en línea.	
				Aplicaciones y juegos.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	X
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	X
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros.	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	9 / 99
Tweets with @mentions	76 / 99
Tweets with #hashtags	30 / 99
Retweets	48 / 99 were retweets by @toniaira
Tweets with links	49 / 99
Tweets with media	7 / 99
Most linked domains	twitter.com , elperiodi.co , www.elperiodico.com , www.rac1.cat , noticierouniversal.com , www.elperiodico.cat , ow.ly , beteve.cat , tv3.cat
Twitter clients usage	Twitter for iPhone , Twitter for iPad

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 45

> Número de contenido propio total: 15

> Número de retweets: 30

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

- No se ha encontrado este tipo de contenido.

2. Facebook

> Número de publicaciones: 5.

> Enllaça a mitjans de comunicació

Toni Aira

4 de febrero a las 18:03 · 🌐

“Massa foc (i gel)” 👉 <https://www.elperiodico.cat/.../massa-foc-i-gel-catalunya-ind...> 👉 Aquí us deixo article per si hi voleu remenar, que he escrit a tomb de l'actualitat política, però amb ganxo en un passat ficcionat 😊

👍 5

1 vez compartida

Me gusta

Comentar

Compartir

Escribe un comentario...

> Comparte streamings en directo, como el siguiente entrando en el plató del Tot es Mou de TV3:

Toni Aira

23 de enero a las 16:55 · 🌐

Som-hi ara amb na Melero al "Tot es Mou" de TV3 🙌🏻

👍 20

1 comentario 1 vez compartida

248 reproducciones

3. Instagram

> Número de publicaciones: 5 (de carácter personal)

4. Linkedin

> 2 publicaciones

> También recomienda otras publicaciones.

Toni Aira Foix • Siguiendo

Periodista y Profesor de Comunicación Política en la UPF
3 horas

Aquí os dejo mi artículo de hoy para EL PERIÓDICO ☐☐ <https://lnkd.in/dkzr58z>
Sobre una realidad actual que en ficción ambientada en siglos atrás aguanta bien...

LA POLÍTICA DE LOS EXTREMOS

Toni Aira Foix • Siguiendo

Periodista y Profesor de Comunicación Política en la UPF
1 semana

El meu comentari d'avui a "El Món a RAC1", a tomb del paperot de les diferents administracions amb això del #taxi... "Retratats pel taxi" ☐☐ <https://lnkd.in/d7bmfr>

[Ver traducción](#)

EL COMENTARI DE TONI AIRA

Retratats pel taxi

Toni Aira Foix recomienda esto

Albert Vico Piña • 2º

Social Media Manager en Gestmusic Endemol (Operación Triunfo)
2 semanas

La estrategia digital que hemos desarrollado en [Gestmusic Endemol Shine Group](#) para Operación Triunfo, sigue siendo un referente para los especialistas, los analistas y para la competencia. Seguimos trabajando para innovar y evolucionar esa estrategia.

5 acciones de marketing que La Voz debiera aprender de Operación Triunfo
holisticom.es

32 recomendaciones

C) RELACIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	65,918
Followers	51,671
Following	2,264
Followers ratio	22.82 followers per following
Listed	951

	<p>MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS</p> <p>>Principales cuentas con menciones y retuits:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jordi Basté @jordibaste (Periodista, radio, RAC1) 2. Marta S.Sugrañes @marta_sugranes (Periodista. Presento el programa d'actualitat diari @vespre24 al @24h_tve @tve_catalunya . Enganxada a la política). 3. Quimbarnola @quimbarnola (periodista). 4. Cristian Olivé @xtianolive (Profesor de Lengua y Literatura). 5. Antón Losada @antonlosada (periodista, escritor y político español). 6. Iñaki Ellakuria @iellakuria (Periodista en La Vanguardia). 7. Pilar Carracelas 🐕 @pilarcarracelas (Periodista addicta a Twitter). 8. Anna Boza I Rucosa @AnnaBozaAbogada (Advocada). 9. Rocío Martínez Samp. @rociomsampere (Economista). 10. Manel Manchón @mmcias (Writing in @CronicaGlobal; Spanish journalist in Spanish & Catalan papers for years).
<p>Reflexión de la actividad en línea</p>	<ul style="list-style-type: none"> - En Twitter: observamos una considerable cantidad de tweets y retweets para anunciar y difundir el programa (normalmente de radio o televisión) en el que participará. - En Twitter, encontramos una estrategia clara de difusión digital y de fortalecimiento de su identidad digital. - Por lo que podemos observar, Toni interactúa mucho con otros periodistas y compañeros del ámbito de la comunicación (7 de los 10 usuarios con más interacción son periodistas). Seguir a estos usuarios puede ser una fuente de actualización para Toni.

Observación 2

<p>Nombre</p>	<p>Toni Aira</p>						
<p>Fecha de la observación</p>	<p>18/02/2019</p>						
<p>Periodo de la observación</p>	<p>5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)</p>						
<p>Descripción de la actividad en línea</p>	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="354 1944 1445 2024"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 1944 632 2024">Tipos de medios sociales</th> <th data-bbox="632 1944 858 2024">Marcar si ha habido actividad</th> <th data-bbox="858 1944 1082 2024">Plataformas de medios sociales</th> <th data-bbox="1082 1944 1445 2024">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad				

Redes sociales	XXX	Facebook	X
Blogs		Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	

Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	10 / 100
Tweets with @mentions	76 / 100
Tweets with #hashtags	28 / 100
Retweets	48 / 100 were retweets by @toniaira
Tweets with links	39 / 100
Tweets with media	14 / 100
Most linked domains	twitter.com , beersandpolitics.com , www.telecinco.es , bit.ly
Twitter clients usage	Twitter for iPhone , Twitter for iPad

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 99.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Toni Aira retwitteó

Javier Sánchez @sanchezgalicia1 · 17 feb.

¿Twitter acrecienta la polarización política? @natyarugete
beersandpolitics.com/twitter-acreci... vía @beerspolitics

RutaElectoralmx, ACOP, Ruido en la Red y 7 más

2. Facebook

- Total publicaciones: 3.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado.

3. Instagram

- Publicaciones: 9.

-

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado.

4. LinkedIn

- Publicaciones: 6

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

La mayoría de actividad (visibles) de Toni en LinkedIn se centra en recomendaciones de publicaciones de otros usuarios.

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	66,016
Followers	51,854
Following	2,276
Followers ratio	22.78 followers per following
Listed	951

[#opinibcn](#) [#ferreres](#) [#vespre24](#) [#matinscerd](#) [#judiciprocs](#) [#reportcat](#) [#multidisciplina](#) [#innovador](#) [#gtbi](#) [#retratado](#) [#estpassant](#) [#coln](#) [#vox](#) [#solalestudi](#) [#totesmoutv3](#) [#diamundialdelaradio](#) [#compol](#) [#melerisme](#) [#josep](#) [#junqueras](#)

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, la mayoría de publicaciones se centran en difundir su presencia en medios sociales o participación en actos o charlas.

> En Facebook, también encontramos un número elevado de publicaciones que le sirven para difundir sus actividad en los medios.

> En Instagram difunde su actividad en los medios, hace algunas publicaciones de corte personal, y hace reflexiones sobre su actividad en los medios. Sin duda, es el medio donde el tipo de contenido de Toni se liga a un ámbito más personal.

> En LinkedIn, también difunde sus actividades, aunque la actividad es menor a la de Twitter.

> En general, tiene constancia en todos los medios en los que es activo. Habrá que ver en la entrevista si tiene alguna estrategia o no (visto, no tiene estrategia, pero sí que tiene patrones).

> En general, parece estar muy al día en la actualidad política y en aquello que atañe la comunicación política (sobretudo en clave catalana).

> También recomienda series, actos y películas relacionadas con sus foco de interés acerca de comunicación y política.

> Relaciona su presencia en medios tradicionales de comunicación, medios digitales de comunicación y redes sociales.

> En general, su presencia como analista en estos medios puede ayudar a que se actualice en conocimientos y habilidades en su ámbito.

Observación 3

Nombre	Toni Aira																																																																						
Fecha de la observación	04/03/2019																																																																						
Periodo de la observación	19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																				
Blogs		Instagram	X																																																																				
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																				
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

Replies	8 / 100
Tweets with @mentions	72 / 100
Tweets with #hashtags	33 / 100
Retweets	43 / 100 were retweets by @toniaira
Tweets with links	45 / 100
Tweets with media	11 / 100
Most linked domains	twitter.com, www.metropoliabierta.com, www.pscp.tv, trib.al, beersandpolitics.com
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter for iPad

> Número de Tweets total: 75

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Enginyers de Camins de Catalunya @caminscat · 19 feb.

Demà, als #matinscerda, @annasaliente, candidata a l'Alcaldia de Barcelona per la @CUPBarcelona, respondrà a les preguntes de @ToniAira sobre mobilitat, remunicipalització, governança metropolitana, ciutat sostenible, i més. Vine a fer les teves.

+ info: bit.ly/2MJINZw

 Traducir Tweet

la ciutat a debat matins cerdà
 dimecres 20 de febrer | 08.30 h
 seu Col·legi d'Enginyers de Camins

Anna Saliente
 Candidata a l'Alcaldia de Barcelona (CUP)
 #matinsSaliente

Cercle Infraestruct., pere macias, CUP Sant Martí #CapgiremBCN y 6 más

 8
 9

Toni Aira @toniaira · 20 feb.

Sempre! Hi han sortit idees molt interessants, també en el torn de preguntes, ben interactuades per l'@annasaliente. Ens retrobem dimecres vinent amb @ernestmaragall 🙌 #MatinsCerdà #MatinsMaragall

Enginyers de Camins de Catalunya @caminscat

Fins aquí la jornada #matinscerda d'avui. Gràcies @annasaliente per la teva participació, @toniaira per la presentació i a tots els assistents de l'acte. Esperem que l'hagueu gaudit molt! #matinsSaliente #cup #barcelona
Mostrar este hilo

 Traducir Tweet

Toni Aira @toniaira · 20 feb.

Apunto, Rafel 🙌👉

rafel berenguera @BarryRafel

#TotEsMouTV3 Aquest obsessionat de la llei que està també a la taula, que, tu estimat @toniaira li has donat una lliçó sobre qüestions de lleis, li hauries de dir que i'han unes lleis internacionals que estan "molt per sobre de les lleis nacionals".

Toni Aira @toniaira · 20 feb.

Avui marató al #TotEsMouTV3... aquí des de les 16.15h pq el senyor Marchena té pressa per fer desfil·lar els Rajoy i cia rapidet. Una vergonya i una vulneració dels drets dels encausats...

Hesperion @Hesperion

Seguint a @toniaira amb atenció 🙌

 Traducir Tweet

Toni Aira retwiteó

Enginyers de Camins de Catalunya @caminscat · 21 feb.

Seguim amb els #MatinsCerdà de @cercle_infraest i @caminscat. Les candidates i candidats a @bcn_ajuntament i @toniaira parlen de model de ciutat. Què proposen sobre mobilitat, energia, sostenibilitat, ciutat intel·ligent o marc metropolità?bit.ly/2MJINZw No t'ho perdís!

 Traducir Tweet

**la ciutat a debat
matins cerdà**

Febrer - Març 2019 | 08.30 h
seu Col·legi d'Enginyers de Camins

Properes sessions

- Ernest Maragall**
ERC - 27 febrer
- Josep Bou**
PPC - 1 març
- Jaume Collboni**
PSC - 6 març

 Camins.cat
Col·legi d'Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya

 **Fundació
Cercle d'Infraestructures**

#matinsCerdà

ERC Barcelona, Ernest Maragall i Mira, Esquerra Republicana y 5 más

Toni Aira retwiteó

Metrópolis Abierta @BCNmetropoli · 21 feb.

#OpinióBCN "La funeraria pública es un brindis al sol, otra 'Colauada'", escribe @toniaira , crítico con las políticas de municipalización de Colau

LA OPINIÓN DE
Toni Aira
METRÓPOLI ABIERTA
BARCELONA

¿La última "colauada"?

Metrópolis Abierta

metropoliabierta.com

Toni Aira @toniaira · 24 feb.

Vaig començar-hi de pràctiques, vaig seguir-hi com a col·laborador durant anys. Vaig aprendre tant en aquella secció de Política del llavors #Avui! En fa 18 anys, d'aquells inicis meus, amb @albertsaezc, @Davizgonrub, @peremarticolom, @albertbalanza i més. Feliços 40, @elpuntavui

Traducir Tweet

1 3 24

Toni Aira @toniaira · 26 feb.

#JoAcuso #botifarrada #ElsFiscalsDelSupremGuionistesDelPolòniaTV3

Trendinalia España @trendinaliaES

3 cuentas verificadas contribuyeron a convertir #botifarrada en TT. Ellas fueron: @toniaira, @cronicaglobal & @joanantoni70 — #trmdnl

Mostrar este hilo

2 4

2. Facebook

> Publicaciones: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado.

3. Instagram

> Vídeos publicados: 9.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

toniara • Follow

toniara Els alumnes aprenen i xalen... i jo amb ells 😊 Avui els del @mastercompolin, amb guia de luxe, @annafigueraichs, cap de Premsa del president, @quimtorra, amb qui els alumnes han pogut comentar moments #compol seus ☐☐ I hem pogut veure un acte a Palau des del bakstage... i hem pogut interactuar amb el cap de gabinet (#dircab) del president, @jrcasalsm, i amb el seu responsable de discurs, @perecardus, i amb el responsable de #protocol, Carles Fabró... total: un no parar de xalar. Seguim! ❤️ #compolin

adriapares Masterclass de Carles Fabró assegurada

toniara @adriapares Un mitic ☐☐

annabuxo Envejotaaa!!!!!! ☐☐☐

josepacv Vull ser alumna teva ☐☐☐☐☐☐

360 likes

18 HOURS AGO

Log in to like or comment.

4. LinkedIn

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado.

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	66,083
Followers	52,031
Following	2,279
Followers ratio	22.83 followers per following
Listed	956

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Toni Aira 🧡 @toniara
2. Enginyers De Camins De Catalunya @caminscat (Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.).
3. El Món A RAC1 @elmonarac1
4. Metròpoli Abierta @BCNmetropoli (Medio de comunicación plural e independiente de Barcelona, abierto a todos los vecinos, comerciantes y entidades de la ciudad. <https://t.co/x4JaRri2qS>).
5. Gemma Ubasart @gemmaubasart (Professora de Ciència Política. Vicedegana Facultat de Dret. Universitat de Girona. Analista política. Telegram: <https://t.co/VHhg9Z9N4f>).
6. Anna Figuera Raichs @AnnaFiguera (Periodista).

7. Jaume Collboni @jaumecollboni (Sóc en Jaume Collboni. Barceloní. Llicenciat en Dret. Candidat de @socialistes_cat a l'alcaldia de Barcelona).
8. Jordi Basté @jordibaste (Periodista).
9. BSM-UPF @bsm_upf (Somos la escuela de másters y postgrados de la Universidad Pompeu Fabra).
10. Cercle Infraestruct. @cercle_infraest (Twitter oficial del Cercle d'Infraestructures.).

#matinscerda #opininbcn #totesmoutv3 #botifarrada #ferreres #joacuso #backstage #parlament #fakepolitics #fakenews
 #autodeterminacionosdelicte #barcelonalgtbi #bsicsbtv #compol #matinscerd #eldebat1
 #elsfiscalsdelsupremguionistesdelpolniatev3 #arrimadas #waterloo #tertulianisme

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, difunde mucho su actividad en medios. Especialmente difunde su participación en el programa Tot es Mou de TV3.
- > En Twitter también aprovecha por “apuntar” sugerencias que le hacen sus seguidores.
- > En Twitter, ha cubierto en gran medida el juicio del procés. En bastantes ocasiones, no se queda solo en informar sobre la noticia, sino que realiza una pincelada de opinión personal.
- > En Twitter, difunde ampliamente artículos escritos para diversos medios. Por ejemplo su artículo para el medio digital “Metrópoli Oberta”.
- > En Twitter, también publica tuits en los cuales interpela, nombra y cita a sus estudiantes del máster en Comunicación Política. Este mes por ejemplo, estos estudiantes han podido charlar (presencialmente) con el President de la Generalitat, Quim Torra.
- >En Twitter, sus interacciones se reparten entre periodistas y profesionales de la comunicación, periodistas y cuentas de medios de comunicación.

- > En Facebook comparte un vídeo de una intervención como colaborador en un programa de televisión. Su actividad es más baja que en otras semanas.

- >En Instagram principalmente comparte publicaciones de carácter personal y reflexiones, y otra perspectiva, en ocasiones más desenfadada, de sus intervenciones o participantes en actos o medios de comunicación.

- >En general, parece estar muy al día en lo que se refiere a actualidad política, principalmente en clave catalana.
- >En general, apoya considerablemente su participación en medios de comunicación -tradicionales y digitales- a través de los medios sociales.
- > En general da soporte a su práctica profesional a través de los medios sociales.

Observación 4

Nombre	Toni Aira
--------	-----------

Fecha de la observación	22/03/2019
--------------------------------	------------

Periodo de la observación	5 de marzo del 2019 - 18 de marzo 2019 (dos semanas)
----------------------------------	--

Descripción de la actividad en línea

A) RECURSOS

> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:

Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Redes sociales	XX	Facebook	X
Blogs		Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha
--	---------------------

	habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	X
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	8 / 100
Tweets with @mentions	83 / 100
Tweets with #hashtags	36 / 100
Retweets	60 / 100 were retweets by @toniaira
Tweets with links	35 / 100
Tweets with media	10 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.rac1.cat , www.elplural.com , www.pscp.tv , elperiodi.co , rac1.cat
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter for iPad, Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 71

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Toni Aira retwiteo

El món a RAC1 @elmonarac1 · 5 mar.

🔴 MINUT A MINUT - Comença l'entrevista amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Podeu seguir-la aquí 📌

Traducir Tweet

"No s'ha de revisar la presó preventiva, sí l'acusació popular"
El ministre de l'Interior defensa que 'ara ja no hi ha clavegueres de l'Estat' tot i que admet que en algun moment n'hi va haver...
rac1.cat

37 4 15

Toni Aira @toniaira · 5 mar.

Parlar i que t'escoltin ❤️ Sovint la diferència perquè això passi la marquen la professionalitat i la passió que poses en allò que fas 🙌 Avui els alumnes del [@mastercompolin](#) ho han palpat amb el #dircom del [@parlamentcat](#), en [@josepescude](#), amb periodistes i assessors 🥰 Gràcies!!

Traducir Tweet

BSM-UPF, Cesc Giró, Raquel Garcia y 6 más

6 16

Toni Aira retwiteó

Tot es mou @totesmoutv3 · 6 mar.

A la taula política del #TotEsMouTV3 trobareu aquest dimecres

@toniaira
@JaumeAlonsoCuev
@pilarcarracelas
@XavierFina

Francesc Jufresa

Sergi Sol

 @tv3cat

 tv3.cat/directe

 Traducir Tweet

Toni Aira retwiteó

bitMomentum @bitMomentum · 8 mar.

Más influyentes ahora en Cataluña/Catalanismo:

- ① @poloniatv3 ↓
- ② @AresCases ↓
- ③ @HiginiaRoig ↑
- ④ @culebra1978 ↑
- ⑤ @KRLS ↑
- ⑥ @toniaira
- ⑦ @apuente
- ⑧ @G_Pisarello ↑↑
- ⑨ @Casfetera ↓
- ⑩ @joanmariapique ↑

Toni Aira retwiteo

Cristian Olivé @xtianolive · 9 mar.

En las manifestaciones del #8M se podían leer lemas reivindicativos que eran pura poesía.

Voy a aprovecharlos en clase para trabajar algunos aspectos relacionados con la Literatura.

Abro hilo...

#AulaXtianOlivé

Mostrar este hilo

Toni Aira retwiteo

El món a RAC1 @elmonarac1 · 12 mar.

 AVUI, a partir de les 9:00h, Carles Puigdemont a @elmonarac1.

 Podeu seguir l'entrevista a rac1.cat/directe.

 Traducir Tweet

'El món a RAC1'
ENTREVISTA A CARLES PUIGDEMONT

Dimarts, 12 de març, a les 9.00 h

**BASTÉ PREGUNTA,
PUIGDEMONT RESPON**

RAC1
rac1.cat

'El món a RAC1'
De dilluns a divendres, de 6 a 12 h, amb Jordi Basté

@elmonarac1

Toni Aira @toniaira · 13 mar.

La importància del factor camp, by @RaholaOficial 🗣️ I com us comentava ahir a can @jordibaste, palpable q x a una part (veurem si important o no) de l'independentisme, els comicis en aquest context excepcional van més enllà de l'elecció concreta el dia de la cita amb les urnes.

Traducir Tweet

Partido

En esta confrontación del independentismo catalán con el Estado español, no sólo es importante el partido, sino dónde se juega. Por supuesto, lo normal sería lidiar el problema a través de las urnas, que es lo que se ha intentado con todas las fuerzas, pero el Estado ha preferido negar el conflicto, impedir las urnas y reprimir los anhelos de autodeterminación con cárcel, exilio y amenazas, y el intento de anulación de toda una generación de líderes políticos. Para ello, ha estresado la jurisprudencia hasta el delirio, erosionando el Estado de derecho, lo cual es tan nefasto para Catalunya como lo es para España.

Pero instalado el conflicto en esta tesitura, que no es política, sino jurídica, lo más importante es el dónde y no el qué se libra en los tribunales, y el ejemplo más claro fueron las euroórdenes de Larena, todas ellas fallidas. Por decirlo con una metáfora del propio president Puigdemont, una cosa es jugar el partido en el Bernabeu, y otra en algún lugar de Europa. Y esa es, sin duda, la principal motivación de su candidatura al Parlamento Europeo, convencido de que España ha vulnerado los derechos fundamentales de los líderes catalanes y ha convertido en penal lo que debía ser

El partido de Puigdemont no se jugará en Madrid, sino en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo

10 46

Toni Aira @toniaira · 15 mar.

#malaitada #compol

JuntsxCat Barcelona @JuntsxCatBCN

Ja ens pots seguir des dels nostres perfils oficials 🗣️

Twitter: twitter.com/JuntsxCatBCN

1

Toni Aira 🇪🇺 @toniaira · 18 mar.

La @EuropeanCommiss junto con el departamento de Exteriores de la comisaria @FedericaMog trabaja para combatir lo que prefieren llamar más desinformación que #fakenews 🗨️ Nos lo explica Anneli Ahonen, de la @EUvsDisinfo 🇪🇺 @MasterCompolin #compolin #compol

BSM-UPF, Daniel Grande 🇪🇺, Dani_FerVidal y 6 más

6

14

👤 I Oni Aira 🌟 retweeted

compolin @MasterCompolin · 18 mar.
After work dels #compolin amb el responsable de xarxes de la @comissioeuropea 🍷🍷
🌐 Traducir Tweet

1.659 reproducciones 0:10 / 0:15

🗨️ 5 ❤️ 19 ✉️

Toni Aira 🌟 @toniaira · 19 mar.
Gran placer, Pablo! Por lo que nos has explicado y como lo has hecho. Casos prácticos, filosofía de la cosa, en positivo y sin rehuir cuestiones no fáciles. ¡Muchas gracias y os seguimos en redes! 🍷🍷 #compolin

Pablo Pérez 🇪🇺 @PabloPerezA
Que maravilla haber pasado un rato con los compañeros de @EUinBCN y los pedazo de profesionales de @MasterCompolin hablando de la UE y redes sociales. Espero que hayais disfrutado! Una abraçada y no os olvideis de votar!!

🗨️ 6 ✉️

2. Facebook

> Publicaciones: 3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

3. Instagram

> Publicaciones: 10

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

toniara • Follow

toniara Una de les grans sorts que pots tenir: dedicar-te a una cosa on pots feinejar amb grans professionals i bons amics ☐☐ Exemple pràctic avui, amb el @mastercompolin a can @barcelona_cat i amb les exposicions de @francescsantiago i @joanrportell 🗨️ I amb en @jbrugues tancant trimestre al Grau de la @upfbarcelona 😊

joanrportell Ha estat un veritable plaer, @toniara, compartir una estona amb vosaltres! ☐☐

annabuxo ☐☐☐☐☐☐

annapalome @francescsantiago 😊

instantes_devijem Grande Traperol! 😂😂

246 likes

MARCH 12

Log in to like or comment.

toniara • Follow

toniara Classe en dissabte, sí. I efecte òptic: un mini-jo xerrant damunt un cub? 😊 Matí de postgrau, amb grup molt interessant (i poc xarxero) ☐☐

trogeri_ 😂😂😂 si que ho sembla 😂😂😂

fr252124 Doncs si q és veritat 😊

isabelfalco40 🙌🙌🙌

174 likes

MARCH 16

Log in to like or comment.

4. LinkedIn

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	66,149
Followers	52,192
Following	2,291
Followers ratio	22.78 followers per following
Listed	953

POPULAR HASHTAGS

[#matinscerd](#) [#compolin](#) [#dircom](#) [#spindoctors](#) [#compol](#) [#opininbcn](#) [#untaltoni](#) [#totesmoutv3](#) [#matinscerda](#) [#eldebat1](#)
[#pelasso](#) [#ferreres](#) [#myfriend](#) [#vuelve](#) [#judiciprocs](#) [#premsacomarcal](#) [#8m](#) [#murielcasals](#) [#scarstv3](#) [#malaltada](#)

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, hay una considerable cantidad de Tuits que hacen referencia a la participación de Toni como analista de la actualidad y tertuliano en diversos medios de comunicación (TV3, Espejo público A3, RTVE...).

> En Twitter, también hay una considerable cantidad de tuits que hacen referencia a diversas actividades realizadas por Toni con sus alumnos del máster en comunicación política. Por ejemplo, diferentes profesionales, con trabajos ligados a las redes y a la comunicación política, de los comisión europea y el Ayuntamiento de Barcelona. En estos tuits

> En Twitter, respecto a los contenidos publicados, compartidos y mencionados, hay una gran atención al juicio del proceso catalán.

> En Twitter, la actividad de Toni es elevada y es propenso a usar recursos digitales como hashtags, menciones, enlaces, comparticiones...

> En Twitter, la actividad básicamente se centra en la comunicación política y en la actualidad política, con algún contenido humorístico.

> En Twitter hace servir los hashtags [#malaltada](#) i [#compol](#) para crear engagement y fomentar la participación.

> En Facebook, Toni utiliza las tres publicaciones para difundir diferentes actividades que lleva a cabo (participación en medios, artículo y participación en un espacio televisivo humorístico).

>Fuerte componente de difusión digital y mantener una identidad digital en las redes.

>En Instagram la actividad parece tener un enfoque más personal, y enseña sus participaciones en medios y su actividad desde un prisma más desenfadado y personal.

> En LinkedIn, Toni utiliza las 2 publicaciones para difundir diferentes actividades que lleva a cabo (artículo y participación en un espacio televisivo humorístico).

> En general, Toni está muy al día de la actualidad política nacional, sobretodo en lo que respecta a la actualidad política catalana. Además muestra una gran interacción con otros medios de comunicación.

>En general Toni, utiliza los distintos medios sociales para generar y compartir contenidos relacionados con la comunicación política y la actualidad política. En este sentido, personaliza en cada medio social los medios sociales de una forma determinada para sacar provecho de cada uno de ellos (Twitter publica de todo, Facebook más vídeos y enlaces, Instagram más personal y desde otro prisma, y LinkedIn más preciso y profesional formal que Twitter).

Observación 5

Nombre	Toni Aira																																																										
Fecha de la observación	01/04/2019																																																										
Periodo de la observación	19 de marzo del 2019 - 31 de marzo 2019 (dos semanas)																																																										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de actividades (acciones)</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros		Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad		
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																								
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																								
Blogs		Instagram	X																																																								
Microblogs	X	Twitter	X																																																								
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																									
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																									
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																									
		Pinterest																																																									
		Snapchat																																																									
		Mastodon																																																									
		Flickr																																																									
		Otros																																																									
Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad																																																										

Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	X
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	0 / 100
Tweets with @mentions	80 / 100
Tweets with #hashtags	17 / 100
Retweets	65 / 100 were retweets by @beteve
Tweets with links	47 / 100
Tweets with media	1 / 100
Most linked domains	twitter.com , beteve.cat , bit.ly
Twitter clients usage	TweetDeck , Twitter Media Studio , Twitter for Android , Twitter Web Client

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 65

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Toni Aira ✓

@toniaira

Seguir

Hola [@TMB_Barcelona](#), al metro (especialment L1 i L5) ja fa dies que s'hi passeja força mosquit. I tot just aquesta setmana ha començat la primavera. No vull imaginar-me com estarem d'aquí a l'estiu. Hi podeu fer alguna cosa?

Traducir Tweet

14:57 - 22 mar. 2019

3 Retweets 18 Me gusta

1 3 18

Twittea tu respuesta

TMBinfo ✓ @TMBinfo · 22 mar.

En respuesta a [@toniaira](#)

Bona tarda, Toni. Alguna estació en concret?

3 2

Toni Aira ✓ @toniaira · 22 mar.

De Catalunya a Fabra i Puig (L1). De Sagrada Família a Sants Estació (L5). Però els hi ha a l'estació i als trens, clar. Entenc que no seran només en aquests trams.

Traducir Tweet

1

TMBinfo ✓ @TMBinfo · 22 mar.

Gràcies Toni! Ho trasllado als responsables de la L1 i de la L5 [#metrobcn](#), així com al departament de neteja. Salutacions.

Traducir Tweet

Toni Aira retwitteó

UPF Barcelona @UPFBarcelona · 22 mar.

#exàmens

Hem ampliat els horaris d'obertura de les biblioteques de la #UPFBarcelona. Us demanem que no ocupeu els llocs de lectura de la Biblioteca amb carpetes i altres efectes personals si no esteu utilitzant aquests llocs. bit.ly/2ETxIZf

@bibliocraiUPF

Traducir Tweet

4

5

Ioni Aira retweeted

compolin @MasterCompolin · 25 mar.

1a parada de los alumnos #compolin en el @Congreso_Es, con la Jefa de Prensa de la institución. En una de las salas + televisivas de la casa nos explica como la entrada de Cs y de Podemos cambió, en clave #compol, la fisinomía del lugar. Por ejemplo, ese atril x la mesa de antes.

BSM-UPF, Guillem Suau Gomila, Carles Pont Sorribes y 7 más

Toni Aira @toniaira · 25 mar.

Qué gozada de sesión en @LlorenteyCuenca, de la mano de una cicerone de lujo, @aintzaneconesa, y con unos profesionales de idem, @luisagarcia, @fulgenspa, Esther Hidalgo y Manuela Sánchez 🙌 Muchas gracias en nombre del @MasterCompolin y de nuestros alumnos 🥰 #compolin

BSM-UPF, Carles Pont Sorribes, Guillem Suau Gomila y 7 más

4

9

22

Javier Alemán Uris @jalemanuris · 26 mar.

Anoche disfrutamos mucho la conversación con @MasterCompoin. En buenas manos (las de @toniaira) y en buena compañía (@nachocorredor, @ArnauPerez y @MarcAis). 🍷

🗨️ 5 🍷 7 ✉️

Toni Aira @toniaira · 25 mar.

En respuesta a @jalemanuris @nachocorredor y a 3 más

Muchas gracias, Javi! Estos 'reality bites' suman a los alumnos lo que no está escrito. Literalmente. Abrazo!

🗨️ 1 🔄 1 🍷 4 ✉️

Javier Alemán Uris @jalemanuris · 25 mar.

A ti por invitarme, Toni. Lo he disfrutado mucho. ¡No trasnochéis demasiado!

🗨️ 🔄 🍷 3 ✉️

Merce Recio @recio_merce · 26 mar.

En respuesta a @elmonarac1 @BernatDedeu y a 4 más

A Tweeter hi ha bô i dolent i sense insultar es pot dir tot, i silenciar i blocar sinó ens agrada, No criminalitzem, poca-soltas, hi ha arreu!

🌐 Traducir Tweet

🗨️ 1 🔄 🍷 ✉️

Toni Aira @toniaira · 26 mar.

Sí, crec que ho hem dit. Jo de fet he apuntat que n'hi tb twitters anònims que fan una funció de sarcasme i de crítica dura però no difamadora, q tb cal.

🌐 Traducir Tweet

🗨️ 1 🔄 🍷 1 ✉️

Merce Recio @recio_merce · 26 mar.

Gràcies, per respondre!

🌐 Traducir Tweet

🗨️ 🔄 🍷 ✉️

Toni Aira retwitted

Bernie Sanders @SenSanders · 26 mar.

Discrimination has no place in our society. I am proud to display this flag as a symbol of my support for transgender people across the country. We must stand with transgender people in all of our communities.

Traducir Tweet

1,6K 5,3K 30K

Toni Aira retwitted

Jaume Duch @jduch · 27 mar.

Questions and Answers on issues about the digital copyright directive → bit.ly/2BEXetE

Traducir Tweet

16 22

Toni Aira retwitteó

mcelda @Mcelda_ · 27 mar.

En només una setmana hem tingut el privilegi de poder estar a Brussel·les veient com funciona [@Europarl_EN](#) i [@EU_Commission](#) i a Madrid coneixent des de dins tant el [@Congreso_Es](#) com [@LlorenteyCuenca](#) amb el [@MasterCompolin](#) i [@toniaira](#) #ComPolin

Traducir Tweet

1 4 8

Mostrar este hilo

Toni Aira retwiteó

91.0

El matí de Barcelona @elmatidebcn · 27 mar.

Com veuen els experts en comunicació política el canal Youtube d'@AdaColau?
N'hem parlat amb:

- @toniaira
- @ainardz
- @josepmarpal
- @riosjaume

Escolta-ho aquí:

Traducir Tweet

26-M: anàlisi de les candidatures electorals a Barcelona | betevé

Les eleccions municipals 2019 a Barcelona seran el 26 de maig. Tots els partits amb representació a l'Ajuntament ja han decidit els candidats. Eng...
beleve.cat

Fund. Ferrer Guàrdia

@f_ferrerguardia

Seguir

Hola @toniaira, @nofebcn, @cpontsorribes, @susanaprezsoler, @solerlecha, @andreadazatapia, @QuimBrugue i @XavierDomenechs. Fem un debat entre joves i els candidats/es de les eleccions europees. Ens ajudeu a fer difusió entre els vostres estudiants? bit.ly/DecideixEuropa

Traducir Tweet

FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA
JEF Catalunya

DECIDEIX EUROPA

DEBAT JOVE AMB REPRESENTANTS DE LES CANDIDATURES A LES EUROPEES

Ernest Urtasun (CeC)
Laura Ballarín (PSC)
David Bertran (C's)
Alistair Spearing (JxC)
Candidats/es per confirmar:
ERC i PP

5 d'Abril 2019 - 16:15h - 19:00h
Centre Cívic Pati Llimona
Carrer del Regomir, 3, Barcelona
Inscripcions
<http://bit.ly/DecideixEuropa>

col·labora: debs-t.org

7:32 - 29 mar. 2019

5 Retweets 4 Me gusta

1 Reply 5 Retweets 4 Likes

Twittea tu respuesta

Toni Aira @toniaira · 29 mar.

En resposta a @f_ferrerguardia @nofebcn y a 6 más

Fet!

1 Like

Toni Aira @toniaira · 31 mar.

Han habido actores que lo intentaron (y que en más de un caso lo consiguieron) en política. Pero este caso es diferente al de Reagan, Zwarzeneger... y también al del cómico Grillo. Como algo de ellos y de Waldo, de #BlackMirror
lavanguardia.com/internacional/... Atentos, en clave #compol

El comediante Zelenski arrasa y le disputará la presidencia a Porosh...
El favorito obtuvo el 30% de los votos y se medirá el próximo 21 de abril al actual presidente (18%)
lavanguardia.com

2. Facebook

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Toni Aira

19 de marzo a las 22:31 · 🌐

M'heu dit en alguna ocasió via xarxes "quina sort que tenen els teus alumnes!" 😊 Això ja ho diran (o no) ells, sobretot quan siguin alumni. Però ja d'entrada us dic segur que jo sóc molt afortunat de poder fer amb gent jove i amb ganes de saber. Així, tot l'esforç de muntar viatges com aquesta visita a les institucions europees que ens ha posat tan fàcil la Representació de la Comissió Europea a Barcelona té sentit 🙌 Gràcies, i gràcies també a #spindoctors de primera com Jaume Duch i Pablo Pérez per compartir coneixement ❤️ Seguim! 🇪🇺 #compolin UPF Barcelona School of Management

👍❤️ 25

4 veces compartida

Me gusta

Comentar

Compartir

3. Instagram

- Publicaciones: 7

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 toniaira • Follow
European Commission

toniaira M'heu dit en alguna ocasió via xarxes "quina sort que tenen els teus alumnes!" 😊 Això ja ho diran (o no) ells, sobretot quan siguin alumni. Però ja d'entrada us dic segur que jo sóc molt afortunat de poder fer amb gent jove i amb ganes de saber. Així, tot l'esforç de muntar viatges com aquesta visita a les institucions europees que ens ha posat tan fàcil la @comissioeuropea a BCN té sentit 😊 Gràcies, @carlotaniubo, per tenir cura de nosaltres, i gràcies a #spindoctors de

274 likes

MARCH 19

Log in to like or comment.

 toniaira • Follow

toniaira Per això em dedico a això. Per linkar gent. Per ajudar a la sinapsi entre persones inquietes, amb ganes de fer i saber 🙌 Gran culminació de mòdul del @mastercompolin amb grans professionals de la comunicació política i institucional, com els joves @nachocorredor @jalemanuris i @marcberruezoais ☑️ Ahir vam tancar amb after work de jornada amb la cap de Premsa del @congreso_diputados, que ens va presentar la presidenta de l'indret, i amb

251 likes

7 DAYS AGO

Log in to like or comment.

4. LinkedIn

- Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Toni Aira Foix recomienda esto

Aina Rodríguez Escoruela · 2º

Ejecutiva de cuentas y adjunta a dirección en la agencia de comunicación Intermèdi...
6 días

□Avui he participat en una taula de debat #compol sobre les candidatures a les eleccions del #26M al programa El matí de Barcelona de betevé. Ha estat un luxe compartir taula amb el mític Toni Aira Foix i parlar sota la batuta de la Ferre Nuria, editora i conductora del programa

🌐 Ver traducción

23 recomendaciones · 2 comentarios

Añadir un comentario

betevé

7 días ...

Aquí podeu recuperar el debat sencer. ;)

<https://betevé.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/27-marc-2019/>

👍 · 2 recomendaciones 💬 · 1 respuesta

Aina Rodríguez Escoruela · 2º **Autor**

7 días ...

Ejecutiva de cuentas y adjunta a dirección en la agencia de comu...

Gràcies equip betevero, així tothom em podrà veure. Ejem... No hauran ni de cercar-ho a Google 😊

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	24,445
Followers	24,485
Following	1,954
Followers ratio	12.53 followers per following
Listed	422

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

- No se puede ver

POPULAR HASHTAGS

[#compolin](#) [#compol](#) [#malaltada](#) [#officeu](#) [#spindoctors](#) [#26m](#) [#spindocto](#) [#totesmoutv3](#) [#premsacomarcal](#) [#opininbcn](#) [#elfutur](#) [#upfbarcelona](#) [#exmenshem](#) [#compolholics](#) [#municipalsbcn](#) [#bcn](#) [#compolby](#) [#politica](#) [#poltica](#)

Análisis de la actividad en línea

- >En Twitter, comparte todo tipo de contenido: textual, imágenes o audiovisual.
- >En Twitter, utiliza toda clase de recursos para enriquecer las publicaciones: hashtags, menciones, enlaces, comentarios...
- >En Twitter, dedica una parte considerable de sus tuits a publicitar su participación e intervención en distintos medios (TV3, RAC1, Espejo Público, ...).
- >En Twitter, también difunde artículos en diversos medios digitales y medios de comunicación digitales (Universidad Pompeu Fabra, El Periódico...).
- > En Twitter, comparte publicaciones de otros usuarios los cuales comentan y enlazan a publicaciones de medios digitales.
- >En Twitter, realiza una queja / petición a TMB (transportes de Barcelona), la cual es respondida y en la que se sucede una pequeña discusión en redes..
- >En Twitter, la visita que realiza Toni a Madrid y a Bruselas con sus alumnos del máster de comunicación política ocupa un número considerable de publicaciones. También comparte publicaciones relacionadas de otros alumnos.
- >En Twitter, es bastante interactivo con otros usuarios, y en ocasiones contesta a gente que comenta publicaciones en las que está etiquetado o mencionado, exponiendo su opinión o rebatiendo.
- >En Twitter, Toni muestra estar al día de la actualidad política en clave catalana, y sobretodo en lo que respecta a la campaña de la alcaldía en Barcelona.
- >Por lo que se ve por Twitter, Toni participa en diferentes charlas y conferencias, aunque casi siempre como ponente o protagonista. Estos actos y charlas pueden generar oportunidades para estar al día y actualizarse profesionalmente.
- >En Facebook comparte una publicación de carácter personal y una publicación sobre su viaje con los alumnos del máster en comunicación política a Bruselas.
- >En Instagram encontramos un mayor número de publicaciones de carácter personal.
- >En LinkedIn sus publicaciones son un mix entre Twitter y Facebook, con poco contenido original diferente al de estas redes.
- >En general, ha mostrado estar al día de la actualidad política en clave catalana, sobretodo en lo que respecta a la campaña de la alcaldía en Barcelona, y ha difundido de forma considerable los actos y viajes en los que ha participado con sus alumnos del máster de comunicación política...

Observación 6

Nombre	Toni Aira																																																																						
Fecha de la observación	10/06/2019																																																																						
Periodo de la observación	27 de mayo del 2019 - 9 de abril 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																				
Blogs		Instagram	X																																																																				
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																				
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	19 / 100
Tweets with @mentions	72 / 100
Tweets with #hashtags	27 / 100
Retweets	44 / 100 were retweets by @toniaira
Tweets with links	44 / 100
Tweets with media	10 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.elperiodico.cat , www.metropoliabierta.com , www.elperiodico.com , elpais.com , www.lavanguardia.com , amp.elperiodico.com , www.toniaira.cat
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter for iPad

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 57

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 Toni Aira retwitteó

El món a RAC1 @elmonarac1 · 28 may.

Comença la tertúlia amb @BernatDedeu, @toniaira, @antonlosada, @rociomsampere i @iellakuria.

 Traducir Tweet

 Toni Aira retwitteó

 Verónica Fumanal @veronicafumanal · 28 may.

Este viernes se renueva el Consejo Directivo de @compolitica y tengo el honor de liderar una candidatura de profesionales y del mundo académico para seguir haciendo de la asociación un lugar de referencia #compol

Os presento la lista en este hilo 🙌

[Mostrar este hilo](#)

Verónica Fumanal

@veronicafumanal

Seguir

Este viernes se renueva el Consejo Directivo de [@compolitica](#) y tengo el honor de liderar una candidatura de profesionales y del mundo académico para seguir haciendo de la asociación un lugar de referencia [#compol](#)
Os presento la lista en este hilo 🙌

10:06 - 28 may. 2019

31 Retweets 131 Me gusta

17 31 131

Twittea tu respuesta

Verónica Fumanal @veronicafumanal · 28 may.

Vicepresidente [@imgranados](#)

Es consultor político y de asuntos públicos. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de ACOP, además de colaborar en varios medios de comunicación.

Toni Aira retwiteó

bàsics @basicsbtv · 29 may.

Quina fórmula té més opcions per desencallar la investidura?

En parlem amb [@toniaira](#) i [@esthervivas](#)

beteve.cat/basics/

Traducir Tweet

🗨️ 2 🍷 1 ✉️

[Mostrar este hilo](#)

Toni Aira retwiteó

RTVE Catalunya @RTVEcatalunya · 30 may.

El mapa polític després de les eleccions del #26M aquesta nit a [@elDebat_La1](#).

Per fer l'anàlisi acompanyen a [@quimbarnola](#) els analistes: [@AstridBarrio](#) [@AnnaSimo](#) [@toniaira](#) [@XavierFina](#) [@rafalopez](#) i [#ToniBolaño](#)

📌 00:05h [@La1_tve](#) [@tve_catalunya](#) [@linformatiu_tve](#)

Traducir Tweet

🗨️ 2 🍷 2 ✉️

Toni Aira retwitteó

TVE Catalunya @tve_catalunya · 30 may.

Com ha quedat el mapa polític amb les eleccions del #26M 🗳️? Aquesta mitjanit @elDebat_La1 amb @quimbarnola!

👤 @AstridBarrio

👤 @AnnaSimo

👤 @toniara

👤 Toni Bolaño

👤 @XavierFina

👤 @rafalopez

📺 @La1_tve de #TVECatalunya

🌐 Traducir Tweet

🔄 3

❤️ 1

Toni Aira retwitteó

El Debat de La1 @elDebat_La1 · 30 may.

Quin és el pacte polític que acabarà guanyant? Ara #eldebat1 a @La1_tve amb

@AstridBarrio @AnnaSimo

@toniaira Toni Bolaño @XavierFina @rafalopez

Traducir Tweet

Toni Aira retwitteó

Tot es mou @totesmoutv3 · 31 may.

Avui divendres seuran a la taula política

@toniaira

@astridalemany

@rafalopez

@elpidiojsilva

#TotEsMouTV3

@tv3cat

tv3.cat/directe

Traducir Tweet

19

10

14

Toni Aira retwiteó

BSM-UPF @bsm_upf · 6 jun.

¿Pueden las #FakeNews alterar los resultados electorales? Ven a debatirlo a nuestra #OpenSession con @toniaira, director del Máster en Comunicación Política e Institucional de la #BSM y @Kaarinss, cofundadora de @veri_fi_cat.

owl.li/yzVF30oTwGK

#BSMtransforma @AlumniBSM

🗨️ 6 🍷 9 ✉️

Toni Aira retwiteó

Carrinclió Periodisme @CarrinclióBlog · 6 jun.

En respuesta a @POLCOM_UPF @SaraSuarezG y a 10 más

Bon dia! Sóc estudiant del grau de Periodisme i Ciències Polítiques de la UPF. Estic fent un treball de comunicació política en campanya electoral i necessito seguidors. Em podeu ajudar? 🙏 Gràcies!

Twitter: @CarrinclióBlog

Instagram: @CarrinclióBlog

🌐 Traducir Tweet

🗨️ 5 🍷 3 ✉️

Toni Aira @toniaira · 7 jun.

Guardian politics @GdnPolitics

'A zombie party': the deepening crisis of conservatism – podcast
theguardian.com/politics/audio...

🗨️ 🍷 ✉️

Tot es mou @totesmoutv3 · 7 jun.
A la nostra taula política seuran avui

@toniira
@GonBernardos
@rafalopez
Carolina Rodríguez @karolinkacao
@Romagosamarta

#TotEsMouTV3
 @tv3cat
 tv3.cat/directe
 Traducir Tweet

16 3 5

Toni Aira retwiteó

Verónica Fumanal @veronicafumanal · 9 jun.
Con @toniira miembro del Comité Académico de @compolitica en @totesmoutv3 hablando de ACOP y de las nuevas medidas que vamos a impulsar #compol

ACOP @compolitica
¿Cuáles serán las primeras medidas de @veronicafumanal como presidenta de ACOP?
Responde a la pregunta de @toniira en @totesmoutv3

8 12

Toni Aira ha añadido una foto nueva al álbum Instagram.

5 de junio a las 21:15 · 🌐

La gent gran... 🤔 La gent gran encara amb ganes d'aprendre... 🤔🤔 I si a sobre et contacten de can #Agramunt per xerrar-hi... 🤔🤔🤔 Els he lligat Joc de Trons amb la política catalana 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
<http://bit.ly/2JZoo46>

👍❤️ 19

1 comentario 2 veces compartida

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Más relevantes ▾

Escribe un comentario...

Anna Martín Toni Aira i sempre amb moltes ganes d'escoltar-te!
Ets el millor!
Moltes gràcies per ser-hi!

Me gusta · Responder · 6 d

1

2. Facebook

> Publicaciones: 8

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

3. Instagram

- Publicaciones: 7

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

4. LinkedIn

- Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	66,730
Followers	52,710
Following	2,354
Followers ratio	22.39 followers per following
Listed	959

POPULAR HASHTAGS

#26m #fakenews #eldebat1 #totesmoutv3 #opensession #compol #eleccionesa3n #melerisme #batllori #agramunt #untaltoni #nopotser #joacuso #estapassant #bobby #compolholic #presidenta #renfe

Análisis de la actividad en línea

>En Twitter, hay un gran seguimiento a los resultados de las elecciones europeas, municipales y autonómicas del 26 de mayo. También un análisis de los escenarios de futuro que plantean estas elecciones.

>En Twitter, durante estas dos semanas Toni ha difundido mediante tuits y retuits su participación en un número considerable de tertulias y debates ([éste](#) de El Món a Rac 1, [éste](#) de Bàsics en BTv, [éste](#) de el Debat a la 1 en RTVE de Catalunya, [éste](#) o [éste](#) en Tot es mou en TV3,). La participación en estos tertulias y debates puede ser una fuente de actualización y de estar al día para Toni, además de los comentarios que se producen consecuencia de estos tuits.

>En Twitter, Toni retuitea un [tuit](#) de Verónica Fumanal en el cual anuncia “Este viernes se renueva el Consejo Directivo de @compolitica y tengo el honor de liderar una candidatura de profesionales y del mundo académico para seguir haciendo de la asociación un lugar de referencia #compol Os presento la lista en este hilo:” Esto puede servir a Toni para conocer la actualidad del ámbito que le es foco de interés: la comunicación política.

>En Twitter, [difunde](#) ampliamente, mediante sobretodo retuits de otros usuarios citando el artículo, el artículo publicado en El Periódico en fecha 29 de mayo y titulado “El Rubicón de la alternativa a Puigdemont” donde habla de futuros escenarios resultado de las elecciones europeas.

>En Twitter, [difunde](#) ampliamente el artículo publicado en Metropóli Oberta en fecha de 1 de junio titulado “Las élites prefieren a Colau”.

>En Twitter sus [tuits](#) con opiniones personales, como en este caso, producen interactividad con sus seguidores, que muestran su opinión en la zona de comentarios.

>En Twitter, Toni publica un [tuit](#) donde anuncia una Open Session presentada por él mismo sobre Fake News en política.

>En Twitter, Toni ayuda a un usuario, haciendo retuit a [un tuit de ese usuario](#), que indica que necesita seguidores para un trabajo de la universidad.

>En Twitter, Toni hace retuit a un [tuit](#) de The Guardian sobre “A zombie party’: the deepening crisis of conservatism – podcast”, añadiendo un emoticono efusivo, en señal de que le entusiasma el podcast (recurso)..

>En Twitter, Toni [anuncia](#) que es parte de miembro del Comité Académico de @compolitica liderado por Verónica Fumanal. Toni [difunde](#) un tuit sobre un programa de Tot es Mou de TV3 en la que tienen la oportunidad de hablar en directo.

>En Twitter, la gran mayoría de contenido es de carácter profesional.

>En Facebook encontramos, a diferencia de Twitter, publicaciones con un carácter más personal: ya sea, por ejemplo, [participación](#) en festivales de música, como enseñar [una cara más personal](#) de su participación en medios de comunicación.

>En Facebook comparte también publicaciones de instagram también de carácter más personal) y artículos en medios de comunicación.

>En Facebook Toni [recibe](#) un feedback también más personal, de seguidores que lo animan o le agradecen sus participaciones públicas o en medios.

>En Instagram es donde encontramos una mayor cantidad de contenido de un carácter más personal y desenfadado, a excepción de un post sobre su participación en un [evento en Agramunt](#). La mayoría de este contenido ha sido también publicado en Facebook.

>En Instagram, sus posts reciben una cantidad considerable de comentarios, normalmente de tono positivo.

>En LinkedIn hay dos publicaciones, [una](#) sobre un artículo en La Vanguardia y [otra](#) sobre su participación en un acto de la Barcelona School of Management sobre Fake news.

>En LinkedIn, si alguien recomienda alguna publicación suya Toni en ocasiones lo agradece y anima al usuario a verse el día del acto en cuestión, por ejemplo el acto sobre las Fake News.

>En general, Toni utiliza los medios sociales para difundir su participación en en distintos medios de comunicación.

>En general, Toni utiliza los medios sociales también para dar su opinión sobre la actualidad política, con un especial interés en aquellos aspectos que tienen que ver con la comunicación política.

>En general, Toni parece utilizar Twitter de una forma más profesional, para dar apoyo y difundir su actividad en medios, sus artículos y su participación en eventos, así como algunas noticias, Instagram para mostrar una cara más personal y Facebook como combinación de las dos.

>En general Toni recibe bastante feedback y comentarios de otros usuarios.

>En general, Toni parece estar muy actualizado, y enfocado, a la política y la comunicación política, especialmente en el contexto catalán.

c) Observación final

- Toni es uno de los casos de estudio que tiene más perfiles abiertos en medios sociales.
- Centra su actividad, por orden de más actividad a menos, en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
- Toni es uno de los perfiles que más difusión realiza de su participación en medios de comunicación.
- En general en este periodo de tres meses la actividad de Toni es elevada y constante. Mantiene una buena identidad digital y en ocasiones aparece en el ránking de profesionales de la comunicación más influyentes en el contexto catalán. .

a) Recursos

- Twitter es el medio en el que Toni es más activo. Hay multitud y variedad de contenidos, difusión de artículos y medios de comunicación, retuit de publicaciones de otros usuarios y opiniones suyas, sobretodo en lo referente a la actualidad política en Cataluña, actividades realizadas con sus alumnos del Máster en Comunicación Política...
- En Facebook encontramos, a diferencia de Twitter, publicaciones con un carácter más personal.
- En LinkedIn sus publicaciones son un mix entre Twitter y Facebook, con poco contenido original diferente al de estas redes (en lo que se refiere a contenido propio)
- En Instagram la actividad parece tener un enfoque más personal: muestra su participación en medios y su actividad profesional desde un prisma más desenfadado y "humano".

b) Actividades

- Toni difunde ampliamente su actividad en actos y eventos (futura, presente y pasada=).
- También es relevante señalar que utiliza los medios sociales para difundir, y crear conexiones (aumentar el engagement) con estudiantes del máster en comunicación política.

c) Relaciones

- En general, Toni interactúa con otros usuarios.
- Sus interacciones se dan, sobretodo, con otros profesionales del ámbito de la comunicación, sobretodo en los que coincide, o va a coincidir, en otros actos. También es altamente interactivo con sus alumnos de la universidad, y especialmente los del máster en Comunicación Política.

> En general, Toni es dado a dar su opinión y expresar su punto de vista sobre distintos puntos de la actualidad, sobretodo política. Esto genera comentarios con las opiniones de sus seguidores y otros usuarios. A veces, sí que a partir de estos comentarios se genera alguna discusión.

> Toni tiene una muy cuidada identidad digital. Es diferente el uso que hace de los medios sociales: son muy diferentes las publicaciones de Twitter, de las de Instagram o incluso Facebook.

PERFIL DE TONI

>En general, se nota que Toni es visto como una figura pública en el ámbito del periodismo centrado en la política. Digamos, que Toni parece ser visto como analista y persona de referencia de la actualidad política en clave catalana. También es influyente en su expresión más amplia, como queda patente en diferentes listas que tienen en cuenta los usuarios (periodistas) más influyentes en el ámbito catalán.